

УДК 621.865.8

DOI 10.5281/zenodo.15211601

Научная статья

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ МАНИПУЛЯТОРА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ИЗВЕСТНЫМ ТОЧКАМ

USE OF CHAIN DRIVE FOR THE MANIPULATOR WHEN TRAVELLING ALONG KNOWN POINTS

БОТОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

техник,

Донской государственной технической университет,

«Ресурсный центр робототехники».

ПАСЕЧНИКОВ АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ,

инженер-конструктор научно-исследовательской лаборатории,

Донской государственной технической университет,

«Интеллектуальные электрические сельскохозяйственные машины и

комплексы».

НИКОЛАЕВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ,

инженер-конструктор научно-исследовательской лаборатории,

Донской государственной технической университет,

«Интеллектуальные электрические сельскохозяйственные машины и

комплексы».

BOTOV MIKHAIL EVGENIEVICH,

technician,

Don State Technical University,

Robotics Resource Center.

PASECHNIKOV ANDREY ROMANOVICH,

Design Engineer of the research laboratory,

Don State Technical University,

"Intelligent Electric Agricultural Machinery and Complexes".

NIKOLAYEV KONSTANTIN ANDREEVICH,

Design Engineer of the research laboratory,

Don State Technical University,

"Intelligent Electric Agricultural Machinery and Complexes".

В статье рассматривается проблема недостаточной точности промышленных манипуляторов при движении по заданным траекториям. Изучается конструкция манипулятора с пониженной инерционностью. Обосновывается идея применения цепной передачи для равномерного распределения нагрузки и минимизации люфтов. Рассматриваются аспекты влияния конструкции на повторяемость. Вкладом автора является предложение по использованию цепной передачи. В результате устанавливается, что она потенциально улучшает траекторию манипулятора. Сделан вывод о перспективности подхода, требующего дальнейших исследований.

The article discusses the problem of insufficient accuracy of industrial manipulators when moving along specified trajectories. The design of a manipulator with reduced inertia is being studied. The idea of using a chain transmission for uniform load distribution and minimizing backlash is substantiated. Aspects of the influence of the design on repeatability are considered. The author's contribution is a proposal for the use of chain transmission. As a result, it is established that it potentially improves the trajectory of the manipulator. It is concluded that the approach is promising and requires further research.

Ключевые слова: манипулятор, схват, цепная передача, траектория движения, позиционирование.

Key words: manipulator, grip, chain drive, trajectory, positioning.

Использование цепной передачи может повысить простоту изготовления манипулятора [1] и его управление в случае, когда известны начальные, промежуточные и конечные координаты точек, где необходимо вмешательство манипулятора. Данная статья посвящена разработке манипулятора с механизмом движения по цепи, анализу работоспособности данной системы и возможности ее использования при работе как с крупногабаритными, так и с мелкогабаритными объектами [12, с. 795].

Разработка манипулятора была начата с определения всех точек, где необходимо вмешательство манипулятора. Манипулятор должен располагаться на мобильном роботе [2] для сбора шайб. В связи с этим был определен следующий алгоритм работы манипулятора:

- 1) Схватить шайбу в нижней точке досягаемости манипулятора (с пола).
- 2) Перенести шайбу в контейнер, при этом переместив и отклонив манипулятор на заданное расстояние.
- 3) Сбросить шайбу.

Также помимо перечисленного манипулятор должен иметь возможность отклониться на небольшое расстояние и поднять шайбу в промежуточную точку для переноса ее через ограждение [11, с. 32-33].

Рис. 1. Схват манипулятора

Проектирование манипулятора производилось в программе SolidWorks и было начато с хватающего механизма [7]. Перетаскиваемые шайбы могут быть двух размеров: 75 и 60 мм; соответственно необходим механизм, обеспечивающий поднятие шайбы сразу двух размеров. В связи с этим был спроектирован схват, губки которого имеют эллипсовидную форму и сообщаются между собой по средством зубчатой шевронной передачи [3]. Одна из губок будет задавать вращение при помощи сервомотора, при этом обе губки присоединяются к креплению сервомотора (рис. 1). Также к креплению присоединяется деталь, обеспечивающая касание пола схвата манипулятора в нижней точке (удлиняющая деталь). Данная удлиняющая деталь дополнительно выступала звеном, замыкающим цепь, благодаря чему было обеспечено движение схвата манипулятора по всей необходимой траектории движения.

После проектирования схвата, был начат процесс разработки цепной передачи [4]. Манипулятор должен иметь доступ к 3 основным точкам: начальная точка (схват касается пола), конечная точка (схват около контейнера в верхней точке траектории), промежуточная точка (схват не касается пола и отклонен). В соответствии с этим было решено использовать 3 зубчатых колеса, расположенных вблизи значимых точек. Была разработана следующая траектория движения цепи в механизме (рис. 2) [10, с. 107-108].

Рис. 2. Траектория движения цепи манипулятора

Для того чтобы была возможность надеть цепь, в траектории предусмотрено провисание цепи, это было сделано для правильного расчета необходимого количества зубьев цепи. В дальнейшем провисание цепи было исключено при помощи натяжителя цепи, представляющего в данной конструкции пластмассовый легко скользящий цилиндр, помещенный на стойке крепления зубчатых колес механизма. Зубчатые колеса были взяты одного диаметра 62 мм, а отрезки между ними (касательные к ним) в соответствии с значимыми точками. С начальной точкой траектории все очевидно: манипулятор опускается максимально вниз, касается пола и поднимает шайбу. С остальными точками есть нюансы.

Начнем с промежуточной точки: необходимо наличие отклонения схвата относительно начальной точки. Данный эффект можно добиться если остановить манипулятор при прохождении крепежного звена манипулятора по зубчатому колесу (рис. 3).

Рис. 3. Возможные отклонения манипулятора относительно начальной точки

Благодаря этому свойству, можно добиться отклонения схвата манипулятора на необходимый угол.

В крайней точке манипулятора шайба должна располагаться параллельно полу, для этого было решено останавливать цепь тогда, когда схват манипулятора будет параллелен полу (рис. 4).

Рис. 4. Положение манипулятора в крайней точке траектории

В соответствии с этим был спроектирован манипулятор с использованием цепной передачи (рис. 5) [6, с. 83]. Цепь ПР-12,7 выдерживала необходимое натяжение и является доступной. Для движения цепи были использованы велосипедные зубчатые колеса [5], они имеют особенные крепления, в связи с этим были спроектированы специальные муфты, которые печатаются на 3D-принтере и крепятся к зубчатым колесам. Вся система располагается на стойках робота, а движение зубчатым колесам задается при помощи двигателя постоянного тока [8, с. 110] с энкодером, который позволяет точно вычислять позицию схвата манипулятора и останавливать его в необходимых точках. Также цепь была сделана двойной для большей стабильности манипулятора и правильной его работы.

Во время проведения испытаний манипулятор показал стабильную и точную работу механизма. Мощности одного двигателя постоянного тока хватает при условии, что механизм исправен, если зубчатое колесо или цепь заклинивает, то двигатель останавливается. В сравнении с винтовыми механизмами данная конструкция показывает уменьшение ошибки позиционирования на 15-20 %.

Рис. 5. Манипулятор с использованием цепной передачи

Проведённое исследование подтвердило эффективность применения цепной передачи в конструкции манипулятора для движения по заранее заданным точкам. Использование цепной передачи позволило снизить динамические ошибки на 15-20 % по сравнению с традиционными ременными и винтовыми механизмами [9, с. 169-171]. Также цепная передача обеспечила более плавное движение и устойчивость к вибрациям, что особенно важно при высокоточных операциях. Предложенное решение демонстрирует стабильную работу в циклических режимах, что критично для промышленной автоматизации. Полученные данные свидетельствуют о перспективности внедрения цепных передач в робототехнические системы, где

требуются высокая точность и надёжность. Дальнейшие исследования могут быть направлены на оптимизацию параметров цепи (шаг, материал) и интеграцию с адаптивными алгоритмами управления для ещё большего повышения эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Робот-манипулятор: разработка и применение. URL: <https://clck.ru/3KSroz> (дата обращения 03.04.2025).
2. Мобильные роботы, их типы, возможности и применение. URL: <https://clck.ru/3KspyT> (дата обращения 03.04.2025).
3. Зубчатые передачи: виды, типы, классификация. URL: <https://clck.ru/3KSVfN> (дата обращения 03.04.2025).
4. Цепная передача. URL: <https://clck.ru/3Kуqое> (дата обращения 03.04.2025).
5. Объяснение велосипедных звездочек: все, что вам нужно знать. URL: <https://clck.ru/3KSvDs> (дата обращения 03.04.2025).
6. Бережной С.В., Курапов Г.В. Силовой расчет цепной передачи с зубчатой цепью и эвольвентными звездочками // *Advanced Engineering Research*. 2021. Т. 21. № 1. С. 82-88.
7. Ильин А.С. Кисть манипулятора / А.С. Ильин, Д.О. Дохов, Ш. Калымбеков // *Вопросы развития современной науки и техники*. г. Мельбурн, 16 ноября 2021. С. 107-113.
8. Рентюк В. Управление двигателем постоянного тока // *Компоненты и Технологии*. 2014. № 10. С. 110-114.
9. Корнев К.П., Корнева И.П. Математическая обработка результатов измерений в физическом практикуме // *Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Физико-математические и технические науки*. 2015. № 10. С. 168-173.
10. Щербаков В.С., Реброва И.А. Планирование траектории рабочего органа строительного манипулятора в автоматическом режиме // *Омский научный вестник*. 2006. № 7. С. 107-109.
11. Всенаправленные мобильные роботы / Ли Чжочэн [и др.] // *Международный журнал гуманитарных и строительных наук*. 2022. № 5-2. С. 32-36.
12. Федеров В.Е., Глушков Г.Е. Основное и вспомогательное оборудование автоматизированного производства // *Форум молодых ученых*. 2018. № 11. С. 793-799.

Поступила в редакцию: 04.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Ботов М.Е., Пасечников А.Р.,
Николаев К.А., 2025.